

PSIXOLINGVISTIKANING ASOSIY TUSHUNCHALARI

Fazliyeva Adolatxon Jamolxonovna

Namangan davlat universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Adabiyotda psixolingvistik xususiyatlarni o'rganish bizga tilni xarakterni rivojlantirish va hikoya qilish vositasi sifatida qanday ishlatilishini o'rganishga imkon beradi. Bu qahramonlarning ichki fikrlari, istaklari va to'qnashuvlarida oynani taqdim etadi, bu bizning hikoyani qadrlashimiz va muallifning badiiy tanlovini yaxshilaydi. Abdulla Qahhor qahramonlari tomonidan qilingan lingvistik tanlovni o'rganib chiqib, biz o'yindagi asosiy psixologik jarayonlarni ochib berishimiz va ularning ruhiy holatlari haqida tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: grammatik, g‘oya, idrok, ekstralingvistik, kognitiv, kontekst, psixolingvistika, psixologik, personaj, til, xususiyat.

Psixolingvistika sohasi turli sohalarning birgalikda yashashi va parallel rivojlanishi tufayli uning rivojlanishini davriylashtirish haqida gap ketganda muammolarga duch keladi. Yangi g'oyalar ko'pincha asosiy ish nashr etilgandan keyingina keng tan olinadi va individual nazariyalarni tanqid qilish ularning rivojlanishi ustida ish to'xtatilishini anglatmaydi. Asoslangan psixolingvistik tushunchalarni taqqoslash va tasniflash uchun hali ham konsensus mavjud emas. Turli mualliflar, ham rus, ham G'arb, psixolingvistikani davriylashtirish bo'yicha turlicha qarashlarga ega. Biroq, A.A.Zalevskaya tomonidan taklif qilingan davriylashtirish jahon ilm-fanining kengroq kontekstida eng maqbul hisoblanadi. Ushbu davriylashtirish psixolingvistika uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantirish, psixolingvistikaning mustaqil soha sifatida paydo bo'lishi va fanlararo tadqiqotlarning paydo bo'lishini o'z ichiga oladi. Moskva psixolingvistik maktabi L.S.Vigotskiy A. R. Luriya va N. I. Zhinkina nutq jarayonlarini talqin qilishga qaratilgan. Maktab, shuningdek, fanlararo va tillararo tadqiqotlarni ta'kidlaydi. Dala mavzularidagi

boshqa tadqiqotchilar, masalan, individual ma'no tuzilishi, madaniyatlararo aloqa va adabiy matnning ekspressivligi kabi [1].

Jumladan, turli nazariyalarning tarixiy kelib chiqishi va ta'sirini muhokama qiladigan psixolingvistikaning asosiy tushunchalari keltirilgan. Rus tilshunosligidagi tilning kommunikativ funksiyasi va bilishdagi nutq faolligining roliga qaratilgan ilmiy an'analarni ta'kidlaydi. Shuningdek, N.Xomskiyning generativ grammatikasi va uning psixolingvistikaga ta'siri, ayniqsa tilni o'zlashtirish va qoidalarni o'zlashtirish nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, Xomskiy g'oyasini tanqid qilish, chuqur sintaktik tuzilmalarning haqiqiy munosabatlarning aksi sifatida muhimligini va nutqni yaratishda nutq va ekstralingvistik omillarning o'ziga xos holatini ko'rib chiqish zarurligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, ontogenezda prosodik tashkilotning roli va nutqning rivojlanishi ko'rib chiqiladi, bunda kattalar nutqining intonatsiya, ritm va tovush tarkibiga bolaning olinishiga ta'siri ta'kidlangan [2].

Psixolingvistika tilshunoslikning bir tarmog'i bo'lib, tilni ishlab chiqarish, tushunish va egallash ortidagi psixologik jarayonlarni o'rganadi. Bu odamlar tilni qanday qayta ishlash va yaratish, til va bilish o'rtasidagi munosabatlarni tushunishga qaratilgan. Tilni ishlatishda ishtirok etadigan aqliy jarayonlarni o'rganish orqali psixolingvistika tilning tuzilishi, idrok etilishi va talqin qilinishi haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi.

Qisqa hikoyalar yozuvchisi Abdulla Qahhorning asarlarida qahramonlar nutqining psixolingvistik xususiyatlariga qaratilgan. Abdulla Qahhorning asarlari chuqur psixologik chuqurligi va personajlarni real tasvirlashi bilan mashhur. Uning qahramonlari nutqining psixolingvistik jihatlarini tahlil qilish orqali biz ularning shaxsiyati, motivatsiyasi va hissiyotlari haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin.

Psixolingvistikaning asosiy tushunchalaridan biri bu tilni ishlab chiqarish va tushunishni o'rganishdir. Tilni ishlab chiqarish fikrlarni til orqali shakllantirish va ifodalash bilan bog'liq jarayonlarni anglatadi, tilni tushunish esa lingvistik hissalarini talqin qilish va tushunishni o'z ichiga oladi. Abdulla Qahhor asarlari kontekstida uning qahramonlari nutqining psixolingvistik xususiyatlarini tahlil qilish ularning o'z

fikrlari, his-tuyg'ulari va niyatlarini til orqali qanday ifoda etishlarini, shuningdek, boshqalarning tilini qanday qabul qilishlari va talqin qilishlarini o'rganishga imkon beradi.

Psixolingvistikadagi yana bir muhim tushuncha - bu til va bilish o'rtasidagi munosabatlar. Til nafaqat aloqa vositasi, balki bizning bilim jarayonlarimizning aksidir. Tildan foydalanish uslubimiz fikrlash, e'tiqod va munosabatlarimizni ochib beradi. Abdulla Qahhor qahramonlari tomonidan qilingan lingvistik tanlovni o'rganish orqali biz ularning kognitiv jarayonlari va ruhiy holatlari haqida tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Masalan, metafora yoki noaniq til kabi ba'zi lingvistik qurilmalardan foydalanish xarakterning hissiy holati yoki ularning haqiqatni idrok etishi haqida ma'lumot berishi mumkin.

Bundan tashqari, psixolingvistika tilning xotira va o'rganishdagi rolini ham o'rganadi. Ma'lumotni kodlash, saqlash va olishda til hal qiluvchi rol o'ynaydi. Abdulla Qahhor asarlari kontekstida personajlar tilidan foydalanishni tahlil qilish ularning xotira jarayonlariga va xotiralarini qanday qurish va tiklashga oydinlik kiritishi mumkin. Shuningdek, u tilni o'rganish va bilim olish vositasi sifatida qanday ishlatilishi haqida tushuncha berishi mumkin.

Abdulla Qahhor asarlarida qahramonlar nutqining psixolingvistik xususiyatlarini tahlil qilamiz, ularning til ishlab chiqarishi, tushunishi, kognitiv jarayonlari va xotira funksiyalariga e'tibor qaratamiz. Qahramonlarning lingvistik tanlovlarini o'rganib chiqib, biz Abdulla Qahhor ijodining psixologik chuqurligini va ularning motivlari, hissiyotlari va ichki dunyosini chuqurroq tushunishga intilamiz.

Xulosa qilib aytganda, psixolingvistika adabiy belgilar tilini tahlil qilish va ularning psixologik tarkibini tushunish uchun qimmatli asosni taklif etadi. Abdulla Qahhor asarlarida qahramonlar nutqining psixolingvistik xususiyatlarini tahlil qilish orqali biz ularning til ishlab chiqarilishi, tushunchasi, kognitiv jarayonlari va xotira funksiyalari haqida tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Ushbu tahlil Abdulla Qahhor asarlarini tushunish va baholashni yaxshilaydi, til, idrok va murakkab insoniy tajribalarni tasvirlash o'rtasidagi murakkab munosabatlarga oydinlik kiritadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1.Алексеева Татьяна Александровна Лингвистический, психологический и психолингвистический подходы к изучению речи в криминалистике // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. №344.

2.Ахметова Нурлан Алымкуловна, Касаболотова Гулзат Асековна Психолингвистические аспекты процесса чтения как вида речевой деятельности // Концепт. 2016. №10.

3.Доброва В. В. Психолингвистика речевого общения: взаимосвязь личностных характеристик общающихся и уровня их языковой культуры // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. №3-3.

4.Жданова Е. В. Речевые стратегии и типаж коммуникантов: психолингвистическая парадигма // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. №54.

5.Жданова Елена Викторовна Взаимодействие речевых стратегий и психолингвистического типажа коммуникантов // Наука. Инновации. Технологии. 2007. №53.